

项目简报

Catalogue

Catalogue	1
1 项目概况	2
1.1 摘要	2
1.2 分析方案	2
1.2.1 样品分组设置	2
1.2.2 差异分组设置	2
1.2.3 时间序列分析方案	2
1.3 样品相关性	2
1.3.1 样品相关性	2
1.4 表达量分布	3
1.4.1 箱线图	3
1.4.2 基因表达统计	3
2 参考信息	4
2.1 参考物种	4
2.2 RNA分类	4
2.3 基因长度	4
2.4 外显子数量	5
3 Reads过滤	5
3.1 过滤后的 Reads 质量统计	5
3.1.1 Reads过滤	5
3.2 原始数据过滤成分统计	6
4 Reads比对	6
4.1 参考基因组比对	6
4.2 参考基因比对	7
5 显著差异基因统计	7

1 项目概况

项目编号: F20FTSNCWLJ4149_PEOxzmR

1.1 摘要

本项目使用BGISEQ500平台一共测了6个样品, 每个样品平均产出1.18G数据。样品比对基因组的平均比率为 96.87%, 比对基因集的平均比率为70.67%; 一共检测到18406个基因。

1.2 分析方案

1.2.1 样品分组设置

生物学实验一般要有生物学重复, 把生物学重复的多个样品归为一组, 下表是分析时使用的样品分组情况:

ID	Group Name	Sample Name
1	SNTA1CM30d	SNTA1_30da,SNTA1_30db,SNTA1_30dc
2	H9CM30d	H9CM_30da,H9CM_30db,H9CM_30dc

1.2.2 差异分组设置

转录组测序的重要分析点之一是表达量的差异比较, 在两两比较中设定对照和处理的情况如下表:

ID	Control Group	Treat Group
1	H9CM30d	SNTA1CM30d

1.2.3 时间序列分析方案

时间序列分析方案名与样本对应关系如下:

无时间序列方案

1.3 样品相关性

为了反映样本间基因表达的相关性, 计算了每两个样品之间所有基因表达量的Pearson相关系数, 并将这些系数以热图的形式反映出来, 相关系数可以反应各个样品间总体基因表达情况的相似情况, 相关系数越高, 基因表达水平越相似。

1.3.1 样品相关性

1.4 表达量分布

1.4.1 箱线图

1.4.2 基因表达统计

为了更直观地展示每个样品在不同表达区间的基因数目，我们对表达量 ($\text{exp} \leq 1$ 、 $\text{exp} 1 \sim 10$ 、 $\text{exp} \geq 10$) 的三种情况进行了基因数目的统计。

无结果

2 参考信息

2.1 参考物种

物种名: Homo_sapiens

来源: NCBI

参考基因组版本: GCF_000001405.38_GRCh38.p12

2.2 RNA分类

mRNA Num	lncRNA Num	miRNA Num
230487	177880	2656

2.3 基因长度

RNA Length Item	All RNA	mRNA Known	mRNA Novel	lncRNA Known	lncRNA Novel
0-500	53781	461	3846	34654	14820
500-1000	67098	5284	8233	42293	11288
1000-1500	40333	9629	8374	16902	5428
1500-2000	35301	13624	7816	11384	2477
2000-2500	31335	14418	7122	8484	1311
2500-3000	26160	13114	6628	5615	803
3000-3500	21427	10949	5945	4042	491
3500-4000	18783	9958	5443	3071	311
4000-4500	15620	8298	4805	2282	235
4500-5000	12960	6596	4440	1749	175
5000-5500	10917	5433	3933	1428	123
5500-6000	9237	4539	3551	1056	91

6000-6500	8133	4008	3123	921	81
6500-7000	6692	3063	2770	783	76
7000-7500	5673	2476	2516	616	65
7500-8000	5039	2260	2218	523	38
8000-8500	4427	1870	2030	483	44
8500+	35451	7744	23970	3457	280

2.4 外显子数量

Exon Num Item	All RNA	mRNA Known	mRNA Novel	lncRNA Known	lncRNA Novel
1	61395	1513	7643	25720	26519
2	60469	3231	10986	39494	6758
3	46715	5136	7913	31409	2257
4	32360	6819	7042	17448	1051
5	24276	7467	6537	9679	593
6	19218	7529	5933	5434	322
7	15897	7211	5397	3086	203
8	13975	7014	4955	1877	129
9	12642	6785	4491	1273	93
10+	121420	71019	45866	4323	212

3 Reads过滤

测序平台：BGISEQ500

测序长度：SE50

测序的原始数据包含低质量、接头污染以及未知碱基N含量过高的reads，数据分析之前需要去除这些reads以保证结果的可靠性。

3.1 过滤后的 Reads 质量统计

3.1.1 Reads过滤

Sample Name	Total Raw Reads	Total Clean Reads	Total Clean Bases	Clean Reads Q20	Clean Reads Q30	Clean Reads Ratio
H9CM_30da	23.92	23.65	1.18	98.55	95.41	98.87
H9CM_30db	23.92	23.66	1.18	98.75	96.02	98.88
H9CM_30dc	23.92	23.63	1.18	98.50	95.34	98.79
SNTA1_30da	23.92	23.65	1.18	98.48	95.24	98.87
SNTA1_30db	23.92	23.64	1.18	98.63	95.71	98.81
SNTA1_30dc	23.92	23.65	1.18	98.62	95.60	98.86

3.2 原始数据过滤成分统计

Sample Name	N Read Num	Adapter Read Num	Low Quality Read Num	Clean Read Num
SNTA1_30dc	253423	15298	3422	23650921
H9CM_30da	259266	7231	3875	23652692
H9CM_30dc	272031	13455	4600	23632978
SNTA1_30da	261734	4962	4250	23652118
SNTA1_30db	274934	5677	3781	23638672
H9CM_30db	249730	15032	3112	23655190

4 Reads比对

4.1 参考基因组比对

得到clean reads之后，我们使用 HISAT 将 clean reads 比对到参考基因组序列， 比对结果统计如下。

Sample Name	Total Clean Read	Total Mapping Genome Ratio	Uniquely Mapping Genome Ratio
H9CM_30da	23.65	96.90	83.08

H9CM_30db	23.66	97.00	83.86
H9CM_30dc	23.63	96.63	83.93
SNTA1_30da	23.65	96.81	83.82
SNTA1_30db	23.64	96.88	84.29
SNTA1_30dc	23.65	97.00	84.66

4.2 参考基因比对

使用 Bowtie2 将 clean reads 比对到参考基因序列得到比对结果。

Sample Name	Total Clean Read	Total Mapping Gene Ratio	Uniquely Mapping Gene Ratio
H9CM_30da	23.65	66.36	59.47
H9CM_30db	23.66	70.61	63.55
H9CM_30dc	23.63	70.98	63.95
SNTA1_30da	23.65	71.60	64.58
SNTA1_30db	23.64	71.85	64.97
SNTA1_30dc	23.65	72.65	65.74

5 显著差异基因统计

显著差异基因的结果统计如下。

Diff Plan	Diff Num
H9CM30d-vs-SNTA1CM30d	5738